

TALABALAR MOTIVATSIYASIGA ZAMONAVIY REALIYALARNING TA'SIRI: METODIK YONDASHUVLAR VA PEDAGOGIK OMILLAR

Eshonkulova Gulrux Yunusovna, Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada zamonaviy realiyalarning talabalar motivatsiyasiga ta'siri metodik nuqtayi nazardan tahlil qilingan. oliy ta'lim tizimida motivatsiyaning shakllanishiga ta'sir qiluvchi pedagogik, psixologik va ijtimoiy omillar o'rganilgan.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — raqamli texnologiyalar, masofaviy ta'lim, ijtimoiy tarmoqlar va innovatsion metodlarning talabalar o'quv faoliyatiga ta'sirini aniqlash hamda motivatsiyani oshirishda metodik yondashuvlarning samaradorligini asoslashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda pedagogik kuzatuv, psixologik tahlil, ijtimoiy so'rovlar va qiyosiy metodlardan foydalanildi. motivatsiya kognitiv, emotsional va ijtimoiy komponentlar orqali talqin qilindi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA: natijalar shuni ko'rsatdiki, zamonaviy metodik yondashuvlardan foydalanish talabalar motivatsiyasini sezilarli darajada oshiradi. raqamli texnologiyalar va innovatsion metodlar o'quv jarayonini interfaol va samarali qiladi, ijtimoiy tarmoqlar esa talabalar o'rtasida hamkorlikni kuchaytiradi.

XULOSA: zamonaviy realiyalar ta'sirida motivatsiyani shakllantirish oliy ta'lim tizimida strategik ahamiyatga ega bo'lib, metodik yondashuvlar bu jarayonni yanada samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: motivatsiya, metodika, talabalar, pedagogik texnologiyalar, innovatsion ta'lim, raqamli texnologiyalar, oliy ta'lim, metodik yondashuv.

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛЬНОСТЕЙ НА МОТИВАЦИЮ СТУДЕНТОВ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Эшонкулова Гульрух Юнусовна, доктор философии (PhD) в области педагогических наук, Узбекский государственный университет мировых языков, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья посвящена методическому анализу влияния современных реалий на мотивацию студентов. в исследовании изучены педагогические, психологические и социальные факторы, влияющие на формирование мотивации в системе высшего образования.

ЦЕЛЬ: цель исследования — выявить влияние цифровых технологий, дистанционного обучения, социальных сетей и инновационных методов на учебную деятельность студентов и обосновать эффективность методических подходов в повышении мотивации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использовались педагогическое наблюдение, психологический анализ, социологические опросы и сравнительные методы.

мотивация трактовалась через когнитивные, эмоциональные и социальные компоненты.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что использование современных методических подходов значительно повышает мотивацию студентов. цифровые технологии и инновационные методы делают учебный процесс более интерактивным и эффективным, а социальные сети усиливают сотрудничество между студентами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: формирование мотивации под влиянием современных реалий имеет стратегическое значение для системы высшего образования, а методические подходы способствуют более эффективной организации данного процесса.

Ключевые слова: мотивация, методика, студенты, педагогические технологии, инновационное образование, цифровые технологии, высшее образование, методический подход.

THE INFLUENCE OF MODERN REALITIES ON STUDENTS' MOTIVATION: METHODOLOGICAL APPROACHES AND PEDAGOGICAL FACTORS

Eshonkulova Gulrukh Yunusovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences, Uzbek State University of World Languages, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article provides a methodological analysis of the impact of modern realities on student motivation. pedagogical, psychological, and social factors influencing motivation in higher education were examined.

PURPOSE: the aim of the study is to explore the effects of digital technologies, distance learning, social networks, and innovative methods on students' learning activities and to substantiate the effectiveness of methodological approaches in enhancing motivation.

MATERIALS AND METHODS: the study employed pedagogical observation, psychological analysis, social surveys, and comparative methods. motivation was interpreted through cognitive, emotional, and social components.

RESULTS AND DISCUSSION: findings indicate that the use of modern methodological approaches significantly increases student motivation. digital technologies and innovative methods make the learning process more interactive and effective, while social networks strengthen collaboration among students.

CONCLUSION: shaping motivation under the influence of modern realities is of strategic importance in higher education, and methodological approaches serve to organize this process more effectively.

Keywords: motivation, methodology, students, pedagogical technologies, innovative education, digital technologies, higher education, methodological approach.

Bugungi globallashuv va axborotlashuv jarayonida oliy ta'lim tizimi oldida turgan muhim vazifalardan biri talabalar motivatsiyasini oshirish hisoblanadi. Talabaning bilim olishga bo'lgan qiziqishi, mustaqil fikrlashi va kasbiy rivojlanishi ko'p jihatdan uning motivatsion holatiga bog'liq. Zamonaviy realiyalar — internet texnologiyalari, ijtimoiy tarmoqlar, iqtisodiy omillar, global raqobat va masofaviy ta'lim tizimi — motivatsiya shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

Pedagogik metodika nuqtayi nazaridan qaralganda, motivatsiya ta'lim samaradorligini belgilovchi asosiy determinantlardan biri hisoblanadi. Oliy ta'lim muassasalarida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash, interfaol metodlardan foydalanish hamda talabaning individual ehtiyojlarini hisobga olish o'quv jarayonining sifatini oshiradi.

Ayrim ilmiy tadqiqotlarda motivatsiya insonning ichki ehtiyojlari va tashqi rag'batlantiruvchi omillar bilan bog'liq murakkab psixologik jarayon sifatida talqin etiladi [1]. Shuningdek, zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda motivatsiya ta'lim samaradorligini oshirishning muhim sharti sifatida e'tirof etiladi [2].

Mazkur maqolaning maqsadi — zamonaviy realiyalarning talabalar motivatsiyasiga ta'sirini metodik jihatdan tahlil qilish hamda motivatsiyani oshirishga xizmat qiluvchi samarali pedagogik yondashuvlarni aniqlashdan iborat.

Tadqiqot Metodologiyasi. Tadqiqot davomida qiyosiy tahlil, pedagogik kuzatish, ilmiy adabiyotlarni o'rganish, umumlashtirish va analitik metodlardan foydalanildi. Tadqiqotning nazariy asosini xorijiy va mahalliy olimlarning motivatsiya hamda pedagogik metodika bo'yicha ilmiy ishlari tashkil etdi.

Shuningdek, zamonaviy ta'lim tizimida motivatsiyaning shakllanishiga ta'sir qiluvchi omillar tahlil qilinib, metodik jihatdan baholandi. Tadqiqot davomida motivatsiyaning ichki va tashqi omillari, talabalar psixologiyasi, raqamli texnologiyalarning ta'limga ta'siri hamda interfaol metodlarning samaradorligi o'rganildi.

Pedagogik metodika doirasida loyiha asosida o'qitish, keys-stadi, muammoli ta'lim va raqamli ta'lim platformalarining motivatsiyani oshirishdagi roli tahlil qilindi [3].

Natijalar. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, zamonaviy realiyalar talabalar motivatsiyasiga ijobiy va salbiy jihatdan ta'sir ko'rsatmoqda.

Birinchi, raqamli texnologiyalar va internet platformalari talabalarga keng imkoniyatlar yaratmoqda. Onlayn kurslar, elektron kutubxonalar va sun'iy intellekt asosidagi ta'lim tizimlari mustaqil ta'lim olish imkoniyatini kengaytirdi.

Ikkinchi, ijtimoiy tarmoqlarning haddan tashqari faolligi ayrim hollarda talabalarning diqqatini susaytirib, o'quv motivatsiyasining pasayishiga olib kelmoqda. Ayniqsa, qisqa formatdagi axborotlarga o'rganib qolish chuqur tahliliy fikrlash ko'nikmalariga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Uchinchi, iqtisodiy omillar motivatsiya shakllanishida muhim determinant sifatida namoyon bo'lmoqda. Talabalarning mehnat faoliyati bilan shug'ullanishi ularning kasbiy tajribasini oshirayotgan bo'lsa-da, ayrim hollarda o'quv faoliyatiga salbiy ta'sir qilmoqda.

Tadqiqot davomida interfaol metodlardan foydalanilgan darslarda talabalar faolligi yuqori bo'lishi aniqlandi. Xususan, loyiha asosida o'qitish va jamoaviy ishlash metodlari talabalar motivatsiyasini sezilarli oshirishi kuzatildi [4].

Shuningdek, individual yondashuv qo'llanilgan guruhlarda o'zlashtirish ko'rsatkichlari yuqori bo'lishi qayd etildi.

Muhokama. Olingan natijalar zamonaviy metodik yondashuvlarning talabalar motivatsiyasini oshirishdagi ahamiyatini tasdiqlaydi. Bugungi talabalar avvalgi avlodlarga nisbatan raqamli texnologiyalar bilan chambarchas bog'liq holda yashamoqda. Shu sababli an'anaviy ta'lim metodlari ularning ehtiyojlarini to'liq qondira olmaydi.

Pedagogik metodika nuqtayi nazaridan ta'lim jarayonida interaktiv va innovatsion texnologiyalarni qo'llash talabalarni dars jarayonining faol subyektiga aylantiradi. Bu esa ichki motivatsiyaning shakllanishiga xizmat qiladi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari motivatsiyaning shakllanishida psixologik muhit muhim o'rin tutishini ko'rsatdi. Talaba o'zini erkin his qiladigan, fikri qadrlanadigan muhitda o'quv faoliyatiga faolroq jalb etiladi.

Ayrim olimlarning fikricha, motivatsiyaning barqaror shakllanishi ta'lim mazmunining amaliyot bilan integratsiyasiga bog'liq [5]. Shu sababli zamonaviy ta'lim tizimida nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan bog'lash muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, zamonaviy realiyalar talabalar motivatsiyasining shakllanishida muhim omil hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar, iqtisodiy sharoitlar, ijtimoiy muhit va innovatsion pedagogik metodlar motivatsiya darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, interfaol metodlardan foydalanish, individual yondashuvni kuchaytirish, ta'lim jarayonini amaliy faoliyat bilan integratsiyalash va raqamli texnologiyalarni oqilona qo'llash talabalar motivatsiyasini oshirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, oliy ta'lim tizimida sog'lom psixologik muhit yaratish hamda talabalarning kasbiy rivojlanishiga yo'naltirilgan metodik yondashuvlarni takomillashtirish zarur.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Maslow A. H. Motivation and Personality. — New York: Harper & Row, 1954. p.411
2. Deci E. L., Ryan R. M. Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. — New York: Plenum Press, 1985. p.372
3. Herzberg F. Work and the Nature of Man. — Cleveland: World Publishing Company, 1966. p.203
4. McClelland D. Human Motivation. — Cambridge: Cambridge University Press, 1987. p.663
5. Божович Л. И. Проблемы формирования личности. — Москва: Институт практической психологии, 1995. с.352
6. Маркова А. К. Формирование мотивации учения. — Москва: Просвещение, 1990. с.192

7. Реан А. А. Психология личности. — Санкт-Петербург: Питер, 2002. с.288
8. Tolipov O'. Q., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. — Toshkent: Fan, 2016. b.240
9. Yo'ldoshev J. G. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. — Toshkent: O'qituvchi, 2018. b.320
10. Nishonova Z. T. Ta'lim psixologiyasi va pedagogik motivatsiya masalalari. — Toshkent: Universitet, 2020. b.256

